

**NOALKOGOL JIGAR YOG'LI KASALLIGIDA BIR NECHA
GENLARNING O'RNI**

Tillaboyev Nasibillo Abdurahmon o'g'li

Andijon davlat tibbiyot instituti
ichki kasalliklar kafedrası assistenti

Nasirdinov Murodjon Adhamjon o'g'li

Andijon davlat tibbiyot instituti
o'sht kafedrası assistenti

Annotatsiya: Noalkogol jigar yog'li kasalligi (NAJYK) bu. Jigar organining eng ko'p tashxis qo'yilgan patologiyasidir. O'smirlarning jigar kasalliklari tarkibida NAJYK bilan kasallanganlar ulushining ortishi kuzatilmoqda, bu semirishning tarqalishining ortishi bilan bevosita bog'liq. NAJYKda jigar to'qimalarining o'zgarishi spektri gepatotsitlarni yaxshi sifatli steatozidan noalkogol steatogepatit (NASG), fibroz, siroz va gepatotsellyulyar karsinomagacha o'zgaradi. O'smirlarda NAJYK tarqalishining ortib borishi bilan biz mehnatga layoqatli yoshdagi odamlar orasida noxush oqibatlarining ko'payishini kutishimiz mumkin. NAJYKdagi asosiy muammo kasallik natijalarini bashorat qilish bo'lib qolmoqda. Epidemiologik va genetik tadqiqotlar NAJYKning morfologik bosqichi va irsiy omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatdi. Hozirgi vaqtda NAJYK bilan bog'liq ikkita gen (TM6SF2 va GCKR) mavjud bo'lib, ular gepatotsitlarda insulin qarshiligi, lipid birikmasi, yallig'lanish va fibrogenoz uchun mas'ul bo'lgan genlar bilan birga yog'li jigar kasalligining fenotipini aniqlaydi. Genetikaning zamonaviy tushunchasi, jigar steatozining rivojlanishi va NASGning rivojlanishi xaqida ma'lumotlar mavjud. Ushbu bilimlar NAJYK bilan og'riqan bemorlarda xavflarni stratifikatsiya qilish strategiyalarimizni o'zgartirishi va yangi terapevtik maqsadlarni aniqlashga yordam berishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: noalkogol jigar yog'li kasalligi, noalkogolsteatogepatit, gen, TM6SF2, GCKR, PNPLA3, PCKS9, Apolipoprotein C3.

РОЛЬ НЕСКОЛЬКИХ ГЕНОВ В НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

Резюме: Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – это наиболее часто диагностируемая патология печени. В составе заболеваний печени у подростков отмечается увеличение процента больных ХБП, что напрямую связано с ростом распространенности ожирения. Спектр изменений ткани печени при НАЖБП варьирует от доброкачественного стеатоза гепатоцитов до неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), фиброза, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. С ростом распространенности НАЖБП среди подростков можно ожидать увеличения неблагоприятных исходов среди людей трудоспособного возраста. Основной проблемой в НАЖБП остается прогнозирование исходов заболеваний. Эпидемиологические и генетические исследования показали связь между морфологической стадией НАЖБП и генетическими факторами. В настоящее время существуют два гена, связанных с НАЖБП (TM6SF2 и GSKR), которые определяют фенотип жировой болезни печени, а также гены, ответственные за резистентность к инсулину, синтез липидов, воспаление и фиброгенез в гепатоцитах. Имеются сведения о современных представлениях о генетике, развитии стеатоза печени и развитии НАСГ. Ожидается, что эти знания изменят наши стратегии стратификации риска у пациентов с НАЖБП и помогут определить новые терапевтические цели.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, ген, TM6SF2, GSKR, PNPLA3, PCSK9, аполипопротеин С3.

THE ROLE OF SEVERAL GENES IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Abstract: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most frequently diagnosed pathology of the liver. As part of liver diseases in adolescents, there is an

increase in the percentage of patients with CKD, which is directly related to the increase in the prevalence of obesity. The spectrum of liver tissue changes in NAJYK varies from benign hepatocyte steatosis to nonalcoholic steatohepatitis (NASG), fibrosis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. With the increasing prevalence of NCDs in adolescents, we can expect an increase in adverse outcomes among people of working age. A major challenge in NAJYK remains the prediction of disease outcomes. Epidemiological and genetic studies have shown the relationship between the morphological stage of NAJYK and genetic factors. Currently, there are two NAJYK-related genes (TM6SF2 and GCKR) that determine the fatty liver disease phenotype, along with genes responsible for insulin resistance, lipid synthesis, inflammation, and fibrogenesis in hepatocytes. There is information about the modern understanding of genetics, the development of hepatic steatosis and the development of NASG. It is expected that this knowledge will change our strategies for risk stratification in patients with NAJYK and help identify new therapeutic targets.

Key words: nonalcoholic fatty liver disease, nonalcoholic steatohepatitis, gene, TM6SF2, GCKR, PNPLA3, PCKS9, Apolipoprotein C3.

Kirish: Noalkogol jigar yog'li kasalligi (NAJYK) semizlik bilan bog'liq bo'lgan jigar parenximasi hujayralarida lipidlarning to'planish g'ayri tabiiy patologik o'zgarishlar guruhidir. Ko'pgina hollarda, u steatoz sifatida namoyon bo'ladi (gistologik tekshiruvga ko'ra, yog` vakuolalari gepatotsitlarda yallig'lanish jarayoni belgilarisiz jigar lobulasining 5% dan ko'prog'ini egallaydi) va yaxshi sifatli jarayonga kiradi. Shu bilan birga, kasallikning faol shakli- noalkogol steatogepatit – gepatotsitlarning shikastlanishi, jigar to'qimalarining yallig'lanishi bilan tavsiflanadi, bu jigar fibrozining shakllanishiga, jigar sirrozining rivojlanishiga, gepatotsellyulyar yetishmovchiligi va gepatotsellyulyar karsinomalarga olib kelishi mumkin. Har yili NAJYK muammosining dolzarbligi semirish va metabolic sindromli odamlar sonining ko'payishi tufayli yangi ahamiyat kasb etadi. 1989-yildan 2015-yilgacha o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, dunyo aholisining 25 foizida NAJYK aniqlangan. Biroq, tarqalish ma'lumotlari o'rganilayotgan aholi soniga (mamlakat, etnik kelib chiqishi) qarab farq

qilib va diagnostika usullaridan kelib chiqib 6,3% dan 33% gachao`zgarishi mumkin. Rossiya Federatsiyasida o'tkazilgan DIREG 1, DIREG-L-01903 va DIREG 2 aholini o'rganish natijalariga ko'ra, 2007-yilda ambulator bemorlarning umumiy tarkibida NAJYK bilan kasallanish 27% ni tashkil etdi va 2014-yilda 37%. Shu bilan birga, NAJYK jigar kasalliklari tarkibida eng keng tarqalgan patologiya edi: 2014-yil ma'lumotlariga ko'ra, u 72% hollarda tashxis qo'yilgan. NAJYK bilan og'rigan bemorlarning 77 foizida jigar steatozi, 23 foizida noalkogol steatogepatit va 3% jigar sirrozi tashxisi qo'yilgan edi. Qo'shma Shtatlarda, 2004 va 2013-yillar oralig'ida, NAJYK bilan kasallanishning o'sishi bilan birga, NAJYK oqibatida NASG va jigar sirrozi evaziga jigar transplantatsiyasiga kutish ro`yhati 1,7 baravar o'sish kuzatildi. Bundan tashqari, ushbu etiologiyali jigar transplantatsiyasi uchun ko'rsatmalar tarkibida ikkinchi o'rinda turadi.

Irsiy va Noalkogol jigar yog'li kasalligi

Ma'lumki, NAJYK multifactorial kasallikdir. NAJYK rivojlanishida irsiy omillarning roli insulin qarshiligi va ortiqcha vaznli odamlarda isbotlangan. So'nggi o'n yillikda olib borilgan tadqiqotlar natijalari genetic omillarning NAJYK rivojlanishiga katta hissa qo'shganligini ko'rsatadi. Patogenezning yangi tushunchasi NAJYK bilan og'rigan bemorlarda xavf stratifikatsiyasi haqidagi tushunchamizni o'zgartirishi va kasallikni davolash uchun yangi terapevtik yondashuvlarni izlashga hissa qo'shishi mumkin. NAJYKning genetic tabiati turli etnik guruhlarda kasallikning tarqalishidagi farqlardan dalolat beradi. Shunday qilib, Qo'shma Shtatlarda o'tkazilgan ikkita yirik tadqiqot natijalariga ko'ra, NAJYK tarqalishi va rivojlanish xavfi ispaniyaliklarda, Qo'shma Shtatlarda yashovchi yevropalik odamlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligi ko'rsatilgan. Afro-amerikaliklar orasida jigar to'qimalarini nekrotik yallig`lanishi va fibrozlanib o'zgarishining tez-tezligi yuqoridagi etnik guruhlar vakillariga qaraganda ancha past bo'lgan, hattoki qandli diabetni 2-turi va semirib ketgan guruhlarda qaraganda ham. NAJYK holatlarining oilaviy agregatsiyasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, morfologik tekshiruvga ko'ra, ortiqcha vaznli bolalari NAJYK bilan og'rigan oila a'zolari, ortiqcha vaznli bolalari bo'lgan

ammo NAJYK bo'lmagan oila a'zolariga nisbatan jigarsteatoziga ko'proq moyil bo'lgan. Mono- va di-zigotik egizaklar ishtirokida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, virusli gepatit bo'lmaganda yoki alkogolning gepatotoksik dozalarini iste'mol qilmaganda jigar yog'li kasalligida zardobda gialanin aminotransferaza darajasining 60% gacha ko'tarilishi irsiy omillarga bog'liqligi aniqlangan.

Shuningdek, gepatotsitlar steatozi va jigar to'qimalari fibrozining ko'rinarliliigi (proton zichligi orqali yog' ulushini o'lchashda magnit-rezonans elastografiya usulidan foydalanilgan) mono zigotik egizaklarda di zigotik juftlarga qaraganda ko'proq bog'liqligi ko'rsatildi. Yoshi, jinsi va etnik kelib chiqishi moslashtirilganda jigar steatozi va fibrozning irsiyligi (genotipik va fenotipik o'zgaruvchanlik nisbati) mos ravishda 52 va 50% ni tashkil etdi.

TM6SF2 geni

Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, TM6SF2 genidagi rs 58542926 C>T varianti, superoila-2 transmembran oqsili 6 bilan kodlangan va glyukokinaza GCKR genidagi rs 780094 varianti jigar steatozi va NAJYKda fibrozning rivojlanishi xavfi bilan assotsirlangan. TM6SF2 geni inson jigari va ichak hujayralari tomonidan ifodalangan 7 ta transmembran domenini o'z ichiga olgan 351 aminokislotali oqsilni kodlaydi. TM6SF2 genining p.E 167 k variant yevropaliklarning 7,2 foizida, afro-amerikaliklarning 3,4 foizida va ispaniyaliklarning 4,7 foizida mavjud.

Keyinchalik, TM6SF2 genining p. E167 k gen variant lipidlanishni (hosil bo'lgan lipoproteinlarning hujayra ichidagi lokalizatsiyasi va funktsiyasiga ta'sir qiluvchi oqsil modifikatsiyasi) va gepatotsitlarda juda past zichlikda gilipoproteinlar va enterokolitlarda xilomikronlarning shakllanishiga putur yetkazishi aniqlandi. Bu hujayralarda triglitseridlarning to'planishiga va lipoproteinlarga boy aylanma triglitseridlar miqdorining kamayishiga olib keladi. PNPLA 3 genining p. I 148 M variantiga o'xshab, TM6SF 2 genining p. E 1267 k variant nafaqat steatoz, balki fibroz shakllanishi bilan jigar kasalliklari rivojlanish xavfini ham oshiradi. Ushbu ketma ketlik surunkali gepatit C bilan og'rigan-TM 6 SF 2 geni p. E 167 k variantining tashuvchisi bemorlarda ham tasdiqlangan.

GCKR geni

GCKR geni gepatotsitlardagi sitozol va yadro o'rtasida glyukokinaza tarqalishini tartibga solishda va shu tariqa jigar hujayralari tomonidan glyukozadan foydalanish jarayonida ishtirok etadigan oqsilni kodlaydi. GCKR genining p. P 446 L (rs 1260326) varianti, birinchi marta 2011-yilda aniqlangan, fruktoza-6-fosfat darajasining oshishi orqali glyukokinazani bilvosita ingibirlaydi. Bu hujayralar tomonidan glyukoza miqdorini oshirishga olib keladi jigar va o'z navbatida de novo lipogenez jarayonlari faolligini oshirishga va qonzardobida glyukoza va insulin darajasining bir vaqtning o'zida pasayishiga yordam beradi. PNPLA 3 va GCKR genlarining kichik allellari I148M va P446L kombinatsiyasi tana vazni yuqori bolalarda jigar atsinusida 30% gacha (gistologik tekshiruv bo'yicha steatozning og'irligi) steatoz bilan bog'liq. Shuningdek, GCKR genining p.P446L variant NAJYK va qon zardobidagi triglitseridlar darajasi ko'tarilgan bemorlarda fibroz rivojlanishining yuqori xavfi bilan bog'liq.

Jigarda lipidlar almashinuvi

Jigar steatozining eng keng tarqalgan determinant bo'lgan TM6SF2 geniga qo'shimcha ravishda, lipidlar almashinuviga ta'sir ko'rsatadigan va jigar steatozining rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan boshqasiga nisbatan kam uchraydigan yoki kamroq aniqlangan genetic o'zgarishlar aniqlangan. Juda past zichlikda gilipoproteinlarni qayta ishlash va sintezini tartibga soluvchi genlardagi o'zgarishlar NAJYK bilan bog'liq. Masalan, apolipoprotein B (APOB) geni yoki proprotein konvertaza subtilisin-keksinturi 9 (PCSK9) dagi past darajalar bilan tavsiflangan gipobetalipoproteinemiya olib keladi, ba'zi bir hollarda esa qon zardobida Apo B va yuqori zichlikdagi lipoproteinlarning yo'qligini ifodalaydi. APO B oqsili jigarda va ichakdagi xilomikronlarda juda past zichlikda gilipoproteinlarning to'planishi va sekretsiyasi uchun javobgardir. APO B genidagi funktsiyaning yo'qolishi yoki noto'g'ri mutatsiyalar plazma xolesterin miqdorining pasayishiga olib kelishi va gepatotsitlarda triglitseridlarning to'planishiga olib keladi. Bundan tashqari, ushbu

genetic nuqsonning mavjudligi steatogepatit, jigar sirrozi va gepatotsellyulyar karsinoma rivojlanishi bilan bog'liq.

PCKS9 -o`z navbatida serin proteazasini taqdim qilib past zichlikdagi lipoproteinlarga retseptorlarini degradatsiyasini kuchaytiruvchi omil xam xisoblanadi. PCKS9 funksiyasini yo'qotganda nukleotidlar ketma-ketli k variant analogik jihatdan qondagi xolesterin darajasini pasaytiradi, ammo jigarda triglitseridlar to'planishiga ta'sir qilmaydi. Ko'p klinik qondagi past zichlikdagi lipoproteinlarni kamaytirishga qaratilgan PCSK9 ga qarshi monoclonal antitanalarni o'rganuvchi III bosqich klinik tadqiqotlar jigar shikastlanishi bilan bog'liq noxush hodisalarni qayd etmadi. Bu PCSK9 nuqsoni TM6SF2 geni variant bo'lgan bemorlarda jigar kasalligini kuchaytirishi mumkin.

Mikrosomal triglitserid-transfer oqsili (MTTP) endoplazmatik retikulumda lokalizatsiya qiladi va triglitseridlarni jigardagi va ichak xilomikronlardagi juda past zichlikdagi lipoproteinlarga o'tkazadi, shuningdek, gepatotsitlarda Apo B to'planishida ishtirok etadigan Shaperon yordamchi bo'lib xizmat qilishi mumkin. MTTP genidagi o'zgarishlar a betalipoproteinemiyaning rivojlanishiga olib keladi, bu past zichlikdagi lipoprotein va Apo Bning aniqlanmaydigan darajalari, shuningdek, gepatotsitlarda triglitseridlarning to'planishi va jigar sirrozining rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, MTTP ingibitori bo'lgan lomitapidni oilaviy gipertrigliseridemiya va o'tkir pankreatitni davolashda uzoq muddatli qo'llash NASG natijasida jigar sirrozi rivojlanish xavfini oshiradi.

Apolipoprotein C3 (ApoC3) juda past zichlikdagi lipoproteinlarning asosiy komponenti bo'lib, triglitseridlar sekretsiyasida ishtirok etadi. Dastlab, 2010-yilda APOC3 gen promotorining bir nechta variantlari gipertrigliseridemiya va NAJYK xavfini oshirish bilan bog'liqligi haqida xabar berilgan edi. ApoC3 protein ekspressiyasini ingibirlash hozirgi vaqtda gipertrigliseridemiyaning davolash vositasi sifatida ko'rib chiqilmoqda va bunday terapiya natijasida NAJYK va NASG rivojlanishining mumkin bo'lgan xavfini yodda tutish kerak.

NASG natijasida kelib chiqqan jigar sirrozining yana bir nasliy kam uchraydigan sababli zosomal nordon lipazani yetishmovchiligidir. Lizosomal nordon lipaza xolesteril efirlari, triglitseridlar va past zichlikdagi lipoproteinlarning erkin xolesterin va yog'kislotalariga gidrolizlanishi uchun javobgardir. Lizosomal kislotali paz yetishmovchiligi LIPA genidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan noyob autosomal retsessiv kasallik bo'lib, ferment faolligining keskin pasayishiga olib keladi. Biroq, kasallikning boshlanish Yoshi va uning rivojlanish tezligi o'zgaruvchan.

Lizosomal kislotali pazasi yetishmovchiligining ikkita shakli mavjud - infantil (Volmankasalligi) va kech \ (xolesterin efirlarini saqlash kasalligi). Tanqislikning infantile shakli hayotning birinchi haftalaridan 3-6 oygacha o'zini namoyon qiladigan og'ir, tez progressive kasallikdir. O'lim, tezrivojlanayotgan ko'p organlar yetishmovchiligi fonida sodir bo'ladi. Davolashsiz infantile shaklga ega bo'lgan bemorlarda o'limning o'rtachayoshitaxminan 4 oyni tashkil qiladi. Lizosomal kislotali lipaza yetishmovchiligining kech shakli kata yoshdagi bolalar va kattalarda o'zini namoyon qiladi, sekinroq rivojlanadi va gepatomegaliya, sitoliz sindromi (transaminaza faolligining 3-4 me'yorga oshishi), giperxolesterolemiya va dislipidemiya bilan namoyon bo'ladi. Gepatotsitlar lizosomalarida xolesterin efirlari yig'ilishi fonida bemorda steatoz, so'ngra fibroz va jigar sirrozi rivojlanadi.

Yog' kislotalarini tashish oqsillari FATP gepatotsitlar tomonidan erkin yog' kislotalarining so'rilishiga vositachilik qiluvchi integral membrane oqsillaridir. FATP5 oqsilini kamayishi dietadan kelib chiqqan NAJYK bilan sichqonlarda steatoz rivojlanishini oldini oladi. Aksincha, uning ifodasini tartibga soluvchi FATP5 genining rs56225452 varianti jigar steatozining yuqori xavfi, yuqori alaninaminotransferaza darajasi va umumiy populyatsiyada insulin qarshiligining oshishi bilan bog'liq.

LPIN1 geni yog' to'qimalarida va jigarda mavjud bo'lgan fosfatlangan fosfatazani kodlaydi, bu yerda u yog' kislotalari almashinuvini tartibga solish uchun induksiya koaktivatori sifatida ishlaydi. LPIN1 genining rs12412852 varianti NAJYK bilan og'rigan bolalarda NASG va jigar fibrozining kamtar qalishi bilan

bog'liq. LPIN1 geni rs12412852 lipolizning pasayishiga olib keladi, bu esa jigarga erkin yog' kislotalarini yig'ilishini kamaytiradi.

XULOSA

So'nggi o'n yilliklar davomida olib borilgan tadqiqotlar NAJYKning orttirilgan va genetic omillarga bog'liqligini ko'rsatadi. Jigar steatozining asosiy genetic determinantlari, TM6SF2 p.E167K va GCKR p.P446L, shuningdek, NAJYK bilan bog'liq kamroq tarqalgan genetic variantlar lipoproteinlar birikmasi, lipid metabolizmi va glyukozadagi muhimligini NAJYK patogenezida ta'kidlaydi. NAJYKda yallig'lanish va fibrozning genetic tabiati, asosan kata fenotip kogort tadqiqotlarining yo'qligi tufayli kamroq aniqlangan. Shuni hisobga olish kerakki, irsiy omillar kasallikning rivojlanishining yagona sababi bo'la olmaydi va genetic tafovutning mavjudligi NAJYK gomogen kasallik emasligini ko'rsatadi. NAJYKning genetic asoslarini tushunish kasallikni davolashga yondashuvlarimizni yaxshilash uchun istiqbolli imkoniyatlarni taqdimetadi. Keyingi tadqiqotlar kasallikning rivojlanish xavfini hisobga olgan holda va kasallikning asosiy mexanizmlariga qaratilgan terapiyani o'tkazishni hisobga olgan holda, bemorning monitoringini shaxsiylashtirish yo'nalishi bo'yicha NAJYK profilaktikasi va davolashni o'zgartirish uchun yangi vektorni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar

1. Auinger A, Valenti L, Pfeuffer M, et al. A promoter polymorphism in the liver-specific fatty acid transport protein 5 is associated with features of the metabolic syndrome and steatosis. *HormMetab Res.*2010;42(12):854–859. doi: 10.1055/s-0030-1267186.
2. Beer NL, Tribble ND, McCulloch LJ, et al. The P446L variant in GCKR associated with fasting plasma glucose and triglyceride levels exerts its effect through increased glucokinase activity in liver. *Hum Mol Genet.* 2009;18(21):4081–4088. doi: 10.1093/hmg/ddp357.

3. Bell TA, Graham MJ, Baker BF, Crooke RM. Therapeutic inhibition of apoC-III for the treatment of hypertriglyceridemia. *Clin Lipidol*. 2015;10(2):191–203. doi: 10.2217/clp.15.7.
4. Bernstein DL, Hulkova H, Bialer MG, Desnick RJ. Cholesteryl ester storage disease: review of the findings in 135 reported patients with an underdiagnosed disease. *J Hepatol*. 2013;58(6):1230–1243. doi:10.1016/j.jhep.2013.02.014.
5. Blom DJ, Hala T, Bolognese M, et al. A 52-week placebo controlled trial of evolocumab in hyperlipidemia. *N Engl J Med*. 2014; 370(19):1809–1819. doi: 10.1056/NEJMoa1316222.